

EDN SEYWUN

DOI 10.5281/zenodo.17276530

УДК 631.35

Липкань А. В., Сахаров В. А., Кувшинов А. А., Усанов В. С.,
Котенко Д. С.

ОЦЕНКА УРОВНЯ ТРАВМИРОВАНИЙ СЕМЯН СОИ ШТАТНЫМ ЦЕПОЧНО-СКРЕБКОВЫМ ЭЛЕВАТОРОМ ЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА И ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

ФГБНУ Федеральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский институт сои»

Реферат. Снижение травмирования семян сои, получаемых непосредственно при уборке без необходимости послеуборочной обработки, остаётся важной и актуальной задачей для АПК. Целью исследования является оценка уровня травмирования семян сои штатным цепочно-скребковым элеватором для обоснования необходимости устранения данных косвенных потерь путем совершенствования его конструкции. Для этого в 2024 г. в ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои была разработана лабораторная установка на основе использования штатного элеватора, оборудованного на выходе из него пробоотборником, и бункера-дозатора для подачи семян сои в нижнюю часть элеватора. В качестве исходных характеристик перебранных вручную семян сои сорта Китросса (при практически нулевом дроблении) определяли влажность семян и массу 1000 семян, а в качестве выходных характеристик – дробление и микроповреждения семян. Подача тарировалась фиксацией массы семян сои, прошедшей за заданный промежуток времени открытия задвижки бункера-дозатора. Опыты проведены при подаче 4,69 и 2,25 кг/с трёхкратной повторностью. Скорость транспортировки семян сои элеватором соответствовала номинальным оборотам двигателя комбайна 2000_{-10}^{+50} мин⁻¹. Выявлено, что величина травмирования наклонным конвейером цепочно-скребкового типа, как сумма дробления и микроповреждений семенного материала сои, в исследуемом диапазоне подачи при влажности зерна 9,5–10 % практически не изменяется и составляет 4,65–4,74 %. Предложено для исключения механических повреждений семян сои наклонный элеватор цепочно-скребкового типа заменить на ленточный с гофробортами и поперечными перегородками. При подаче на элеватор 2,21–2,33 кг/с высота перегородок транспортёрной ленты составит $G=55–60$ мм с шагом $F=120–160$ мм при ширине перегородок $D=152–161$ мм, высоте гофробортов $H=70–80$ мм, ширине ленты $A=250–300$ мм. Проведенная лабораторная оценка позволила установить уровень травмирования семян сои штатным цепочно-скребковым элеватором, устранить который предлагается заменой типа элеватора. Предложенный подход расчётно-аналитического обоснования конструктивных параметров транспортёрной ленты с гофробортами и перегородками может быть использован для модернизации элеваторов зерноуборочных комбайнов.

Ключевые слова: уборка сои на семена, зерноуборочный комбайн, зерновой элеватор, дробление, микроповреждения.

Для цитирования: Липкань А. В., Сахаров В. А., Кувшинов А. А., Усанов В. С., Котенко Д. С. Оценка уровня травмирования семян сои штатным цепочно-скребковым элеватором зерноуборочного комбайна и его совершенствование // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 3(43). С. 172–181. EDN: SEYWUN. DOI: 10.5281/zenodo.17276530.

For citation: Lipkan A. V., Sakharov V. A., Kuvshinov A. A., Usanov V. S., Kotenko D. S. Assessment of soybean seeds injury level caused by a standard chain-scraper elevator of a combine harvester and its improvement // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 3 (43). P. 172–181. EDN: SEYWUN. DOI: 10.5281/zenodo.17276530.

Введение

Повышение производства качественных семян отечественных сортов сельскохозяйственных культур является первостепенной задачей для агропромышленного комплекса в Российской Федерации. Одним из основополагающих факторов снижения посевных качеств семян является большой процент их травмирования в процессе уборки и последующей обработки [1–4].

Механическое воздействие рабочих органов на зерно в процессе уборки урожая зерноуборочными машинами приводит к макро- и микроповреждениям и может достигать значительных значений, превышающих 40 %. Такой уровень механического травмирования достигается за счёт неправильно выбранных конструктивно-технологических параметров комбайна, в зависимости от системы молотильно-сепарирующих устройств и транспортирования, физико-механических свойств семян и др. [5–7].

Снизить уровень травмирования при транспортировании обмолоченных семян сои предлагается путём использования пневматических и вакуумных систем транспортирования продуктов обмолота, обеспечивающих возможность предварительной очистки семян еще до воздушно-решетной очистки комбайна, перед поступлением в бункер [8–11]. Подобные системы используются в селекционных комбайнах, в которых производительность ниже по сравнению с зерноуборочными комбайнами.

В зерноуборочных комбайнах в качестве зерновых и колосовых элеваторов для наклонного перемещения зерна широко применяются цепочно-скребковые транспортеры, для горизонтальной подачи к которым используются шнековые транспортеры. Недостатком винтовых и скребковых транспортеров при перемещении сои является принудительное истирание или перекачивание с одновременным защемлением при волочении зерна. Для скребковых наклонных транспортеров наиболее опасной повреждающей зоной является нижняя загрузочная головка транспортера, где происходит захватывание зерна скребком [12, 13].

Цель исследования – оценка уровня травмирования семян сои штатным цепочно-скребковым элеватором, транспортирующим очищенные семена сои в бункер комбайна, и обоснование путей его модернизации.

Материалы и методы исследований

Для проведения лабораторной экспериментальной оценки уровня дробления семян сои в 2024 г. в ФГБНУ Федеральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский институт сои» разработана установка на основе использования штатного первого (семенного) элеватора в составе макетного образца модернизируемого комбайна [12] (рисунок 1). Элеватор 1 в верхней части оборудован пробоотборником с ручным механическим приводом поворотной заслонки 2. Пробоотборник 3 обеспечивает перекрытие потока семян к разравнивающему шнеку 4 семенной секции бункера поворотной заслонкой 2 и направляет его к выпускному патрубку пробоотборника, на котором закрепляется полипропиленовый мешок 5.

Подача семян сои в нижнюю часть элеватора 6 осуществлялась из бункера-дозатора 7, установленного на мостике 8 комбайна, посредством выдвижения горизонтальной задвижки 9, открывающей поток семян сои в вертикальную полипропиленовую трубу 10 от бункера-дозатора 7 и наклонную полипропиленовую трубу 11, угол наклона которой превышает максимальный угол естественного откоса

для семян сои и которая входит в корытообразный кожух 12 на последних витках поперечного первого зернового шнека 13 со щёточным обрамлением. Дозирование подачи осуществлялось посредством перекрытия части выпускного окна 14 бункера-дозатора плоским металлическим шаблоном, устанавливаемым в направляющих пазах впереди задвижки 9. Подача тарировалась фиксацией массы семян сои, прошедших за заданный промежуток времени открытия задвижки.

Рисунок 1 – Схема установки для исследования уровня травмирования семян сои штатным элеватором в составе зерноуборочного комбайна (условно не показан)

Порядок проведения опытов заключался в следующем. При работающем на номинальных оборотах двигателе 2000_{-10}^{+50} мин⁻¹ включалась молотилка и при установившихся оборотах первого зернового шнека 342 мин⁻¹ открывались задвижка 9 бункера-дозатора 7 для подачи семян сои в нижнюю часть элеватора 6 и заслонка 2 пробоотборника в верхней части зернового элеватора 1, перекрывающая при этом поток семян сои в разравнивающий шнек 4 семенной секции бункера и направляющая его в мешок 5, закреплённый на выгрузной горловине 3 пробоотборника. Опыты проведены при подаче 4,69 и 2,25 кг/с трёхкратной повторностью.

Исследуемый диапазон изменения общей подачи семян сои комбайном 2,25–4,69 кг/с определялся, исходя из максимальной подачи по зерну для пятиметровой жатки, максимальной урожайности сои в 4,0 т/га, соотношения зерна к солоистой массе 1:1 и рабочей скорости комбайна 4,26 км/ч, а также для шестиметровой жатки, максимальной урожайности в 6,0 т/га, соотношения зерна к солоистой массе 1:1,5 и рабочей скорости комбайна 4,95 км/ч.

В качестве исходных характеристик перебранных вручную семян сои сорта Китросса определяли влажность семян и массу 1000 семян при практически нулевом дроблении, в качестве выходных характеристик – дробление и микроповреждения.

Влажность семян сои, содержание дроблёного и микроповреждённого зерна, массу 1000 семян при проведении опытов определяли в соответствии с ГОСТ 12041, ГОСТ 12037 и ГОСТ 12042.

В наших исследованиях, связанных с влиянием работы зернового элеватора на повреждение очищенных семян сои при комбайновой уборке, механические повреждения классифицируются на дробление и микроповреждения. К первой группе относятся четыре типа повреждений, которые наиболее опасны для жизни семени и, зачастую, связаны с потерей всхожести – это дробление семени вдоль и поперек,

раздробление на мелкие кусочки и давление. К микроповреждениям относятся типы повреждений, связанные с нарушением оболочки: выбит зародыш, трещины семени, проходящие и не проходящие через зародыш, потеря семенем части оболочки и др.

Для определения микроповрежденных семян нами использовался визуальный метод – непосредственный просмотр семян через бинокулярную лупу (ув. $\times 7-8$). Данный метод широко применяется в практике оценки семян при государственных испытаниях зерноуборочных комбайнов, зерноочистительных и сортировальных машин и сеялок.

Для определения количества дробленых и микроповрежденных семян сои из каждой повторности (полипропиленовый мешок 5 с пробоотборника 3 на рисунке 1) с использованием ручного многоуровневого пробоотборника формировались средние пробы массой 1000 г в соответствии с ГОСТ 12036-85, с помощью делителя выделялись две навески по 100 г для проведения анализов. Из каждой навески отбирались дробленые семена по видам, взвешивались с точностью до $\pm 0,01$ г. Дробление вычисляли в процентном отношении к массе всей навески. Эта часть зерна сои не может считаться семенами и должна отойти в процессе очистки при подработке семян.

Для определения микроповреждений из каждой навески отбирались по две сотни семян подряд без выбора (всего по образцу 400 зерен). Семена каждой сотни просматривались при помощи бинокулярной лупы. Поврежденные семена подсчитывали и взвешивали с точностью до $\pm 0,01$ г. Результаты анализа каждой сотни семян записывались в журнал и окончательный результат выводили из анализа четырех сотен семян.

Результаты и их обсуждение

Уровень травмирования семян сои сорта Китросса в процессе транспортирования штатным элеватором цепочно-скребкового типа комбайна с двухбарабанным молотильно-сепарирующим устройством при различной подаче по зерну показан на рисунке 2.

Рисунок 2 – Уровень травмирования семян сои штатным цепочно-скребковым элеватором зерноуборочного комбайна: А – при подаче 2,25 кг/с, Б – при подаче 4,69 кг/с

Как следует из рисунка 2, подача зерновой массы в оцениваемом диапазоне подачи семян сои практически не влияет на величину суммарного травмирования.

Однако, при большей подаче зерновой массы в реальности следует увеличивать обороты молотильных барабанов, что в совокупности может привести к еще большему травмированию семян.

В макетном образце модернизируемого комбайна для уборки сои на семена [12] разделение потока зерновой массы между семенной и товарной фракциями происходит в соотношении 60:40, что соответствует максимальной подаче семян 2,25 кг/с на элеватор семенной фракции сои.

Результат экспериментальной лабораторной оценки и проведенный патентный поиск дают нам основание полагать, что данный уровень травмирования семян сои фактически можно исключить заменой штатного элеватора цепочно-скребкового типа на ленточный элеватор с гофробортами и перегородками [14] при условии, что подача семян сои от горизонтального зернового шнека со щёточным обрамлением его спирали будет происходить по ходу и на прямой участок верхней ветви ленты между гофрированными бортами и перегородками.

Предварительное обоснование конструктивных параметров семенного элеватора с транспортёрной лентой с гофробортами и поперечными перегородками, аналогичной представленной на рисунке 3, только в замкнутом металлическом кожухе, проведено нами расчётно-аналитическим путем.

В основу расчётов положено условие равенства производительности (подачи) по зерну комбайна, определяемой его параметрами (рабочая ширина жатки, рабочая скорость), характеристиками убираемой культуры (урожайность, соотношение зерна и незерновой части урожая), с подачей на ленточный конвейер, выраженной через его конструктивно-режимные параметры.

Рисунок 3 – Транспортёрная лента с гофробортами и поперечными перегородками как основа семенного элеватора ленточного типа для зерноуборочного комбайна

Формула, связывающая производительность комбайна по зерну (т/ч) и подачу зерна на ленточный наклонный конвейер (элеватор) (кг/с):

$$W_k \times k_{эл} = W_{эл} \text{ (т/ч) или } q_k \times k_{эл} = q_{эл} \text{ (кг/с)}, \quad (1)$$

где W_k и $W_{эл}$ – производительность по зерну для зерноуборочного комбайна и наклонного элеватора, т/ч;

q_k и $q_{эл}$ – подача по зерну соответственно в молотилку комбайна и на семенной элеватор, кг/с;

$k_{эл}$ – доля семенной фракции зерна.

Производительность комбайна, определяемая по формуле:

$$W_k = 0,1 \times B_k \times k_{ж} \times V_p \times Y, \text{ (т/ч)} \quad (2)$$

где B_k – конструктивная ширина захвата жатки, м;

$k_{ж}$ – коэффициент рабочего захвата жатки;

V_p – рабочая скорость комбайна, км/ч;

Y – урожайность убираемой культуры, т/га.

Подачу по зерну в молотилку комбайна рассчитываем по формуле:

$$q_k = \frac{W_k}{3,6} = 0,1 \frac{B_k \times k_{ж} \times V_p \times Y \times k_{эл}}{3,6}, \text{ кг/с} \quad (3)$$

Подачу семенного элеватора (рисунок 4) рассчитываем по формуле:

$$q_{эл} = \frac{1}{2} h \times l \times b \times \rho_3 \times \frac{V_{тр}}{l_{тр}} \times 10^3, \text{ (кг/с)} \quad (4)$$

где h – высота перегородки транспортерной ленты, м;

l – длина насыпи зерна по ленте с учетом угла естественного откоса, м;

b – ширина перегородки транспортерной ленты между гофробортами, м;

ρ_3 – насыпная плотность (натура) зерна, т/м³;

$V_{тр}$ – скорость ленты транспортёра, м/с (1,61–1,67);

$l_{тр}$ – шаг перегородок транспортёрной ленты, м, при этом $l_{тр} \geq l$.

Приравняв формулы (3) и (4), выразим b :

$$b = \frac{2 \times 0,1}{3,6} \times B_k \times k_{ж} \times V_p \times Y \times k_{эл} \times \frac{l_{тр}}{h \times l \times \rho_3 \times V_{тр} \times 10^3} = 0,56 \times 10^{-4} \frac{B_k \times k_{ж} \times V_p \times k_{эл} \times Y \times l_{тр}}{h \times l \times \rho_3 \times V_{тр}}, \text{ (м)} \quad (5)$$

Рисунок 4 – Схема участка верхней ветви ленточного наклонного транспортёра (семенного элеватора)

Выразим в уравнении (5) длину насыпи зерна по ленте транспортёра l через угол установки (наклона) транспортёра α_{yt} и угол естественного откоса α_{eo} (см. рисунок 4):

$$l = h \times tg(90 - \alpha_{yt} + \alpha_{eo}), \text{ (м)} \quad (6)$$

Получим наиболее общее выражение для b :

$$b = 0,56 \times 10^{-4} \frac{B_k \times k_{ж} \times V_p \times k_{эл} \times Y \times l_{тр}}{h^2 \times tg(90 - \alpha_{yt} + \alpha_{eo}) \times \rho_3 \times V_{тр}}, \quad (7)$$

В случае, если $l_{тр} = l = h \cdot tg(90 - \alpha_{yt} + \alpha_{eo})$, то уравнения (5) и (7) упрощаются:

$$b = 0,56 \times 10^{-4} \frac{B_k \times k_{ж} \times V_p \times k_{эл} \times Y}{h \times \rho_3 \times V_{тр}}, \quad (8)$$

Выражая скорость ленты транспортёра $V_{тр} = \omega \times \frac{D_б}{2} = \frac{\pi \cdot n_б}{30} \times \frac{D_б}{2}$, окончательно получим:

$$b = 3,33 \times 10^{-3} \frac{B_k \times k_{ж} \times V_p \times k_{эл} \times Y}{h \times \rho_3 \times \pi \times n_б \times D_б}. \quad (9)$$

Полученные формулы (7) и (9) использовались нами при разработке технического задания на проектирование семенного элеватора ленточного типа, априори исключающего травмирование семян сои в процессе их транспортировки в семенную секцию бункера, для модернизируемого комбайна [10]. С учетом заданных параметров комбайна и характеристик сельскохозяйственных культур, шагом, высотой перегородок и гофробортов, скоростью движения ленты, углом наклона ленточного конвейера, определены ширина перегородки и, соответственно, ленты.

При максимальной подаче на элеватор 2,21–2,33 кг/с высота перегородок транспортёрной ленты составит (см. рисунок 3) $G=55$ мм и их шаг $F=120$ мм при ширине перегородок $D=152$ мм, при бóльшей подаче высота и шаг перегородок соответственно $G=60$ мм и $F=160$ мм, их ширина составит $D=161$ мм, высота гофробортов H может быть выше G на 15–20 мм, а стандартная ширина ленты в обоих случаях составит $A = 250–300$ мм. Размеры B и C определяются конструкцией привода и корпуса элеватора. При этом режимные параметры транспортировки семян сои элеватором ленточного типа и дорожный просвет нижней части кожуха ленточного элеватора должны быть не менее чем для штатного зернового элеватора цепочно-скребкового типа.

Выводы

Произведена экспериментальная оценка травмирования семенного зерна сои штатным цепочно-скребковым элеватором комбайна. Установлено, что величина травмирования (дробление и микроповреждения) семенного материала сои в наклонном зерновом элеваторе комбайна цепочно-скребкового типа в исследуемом диапазоне подачи 2,25–4,69 кг/с при влажности зерна 9,5–10 % составляет 4,65–4,74 %.

Предложенный подход расчётно-аналитического обоснования конструктивных параметров транспортёрной ленты с гофробортами и перегородками взамен штатного наклонного элеватора цепочно-скребкового типа может быть использован для модернизации элеваторов зерноуборочных комбайнов.

Применение ленточного элеватора в составе макетного образца соезернового комбайна при попутной подаче зерна на прямолинейный участок его верхней ветви, как семенного элеватора, призвано исключить травмирование семян сои при их транспортировании после воздушно-решётной очистки в семенную секцию бункера. Проверка данной гипотезы и является одной из задач дальнейших экспериментальных исследований эффективности макетного образца модернизируемого комбайна.

Литература

1. Оборская Ю. В. Травмирование семян сои при уборке различными комбайнами // Материалы всероссийской научно-практической конференции: «Агропромышленный комплекс: проблемы и перспективы развития». Благовещенск: Дальневосточный ГАУ, 2021. С. 93–98.
2. Doddamani S. S., Betageri S. N. Influence of stages of harvesting and threshing methods on soybean [*Glycine max* (L.) Merrill] // The Pharma Innovation Journal. 2021. No. 10(6). P. 687–696.
3. Ni Y., Jin C., Chen M., Qian Z., Yang T., Xu J., Liu G. Soybean crushing forms by mechanical harvesting and factors affecting the proportions of different forms. Food Science and Technology. 2023 Vol. 43. DOI: 10.1590/fst.111822.
4. Нуруллин Э. Г., Файзуллин Р. А. Экспериментальное исследование травмирования семян в сельскохозяйственных машинах // Вестник Казанского государственного аграрного университета. 2022. № 2(66). С. 99–105. DOI: 10.12737/2073-0462-2022-99-105.
5. Нуруллин Э. Г. Травмирование зерна в комбайнах // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2021. № 2(58). С. 104–112. DOI: 10.31563/1684-7628-2021-58-2-104-112.
6. Оробинский В. И., Тарасенко А. П., Дерканосова Н. М., Корнев А. С., Подорванов Д. А. Обоснование выбора комбайна для уборки семенных посевов зерновых культур // Вестник

Воронежского государственного аграрного университета. 2018. № 4(59). С. 86–91. DOI: 10.17238/issn2071-2243.2018.4.86.

7. Prisyazhnaya I. M., Prisyazhnaya S. P., Lipkan A. V., Saharov V. A., Usanov V. S. Study of sowing qualities of soybean seeds in seed farms of Amur region // *Journal of Agriculture and Environment*. 2021. No. 3 (19). DOI: 10.23649/jae.2021.3.19.4.

8. Патент РФ № 2497342 «Пневмосистема зерноуборочного комбайна для транспортирования продуктов обмолота» // Авторы: Паринов В. Ф., Савельева Е. В. Патентообладатель: ФГОУ ВПО «Приморская ГСХА». 10.11.2013.

9. Патент РФ № 182483 «Комбайн с пневмотранспортёром зерна» // Авторы: Болотин М.Г., Гудков А.П., Голев Б.Ю., Карякин С.Б. Патентообладатель: ООО «Завод инновационных продуктов «КТЗ». 25.08.2017.

10. Патент РФ № 2594527 «Система транспортировки зерна в комбайне» // Авторы: Ряднов А. И., Шарипов Р. В., Федорова О. А., Кочергин В. А. Патентообладатель: ФГБОУ ВПО «Волгоградский ГАУ». 29.05.2015.

11. Присяжная И. М. Присяжная С. П. Совершенствование процесса уборки сои для получения семян в комбайне двухфазного обмолота: монография. Благовещенск: Федеральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский институт сои», 2024. 208 с.

12. Albanese R., Villela F. A., Possenti J. C., Guollo K., Riedo I. C. Mechanical damage caused by the use of grain carts for transport during soybean seed harvest // *Journal of Seed Science*. 2018. Vol. 40. No. 4. P. 422–427. DOI: 10.1590/2317-1545v40n4174101.

13. Prisyazhnaya I. M. Prisyazhnaya S. P. Concerning the reconstruction of the greenhouse combine for the two-phase review to collection of soy on semen // *E3S Web of Conferences*. IV International conference on ensuring sustainable development: “Ecology, Earth Science, Energy and Agriculture (AEES 2024)”. 2025. Vol. 623. Art. No. 04019. DOI:10.1051/e3sconf/202562304019.

14. ООО «ТПК «Белтимпэкс». Конвейерные ленты с различными типами перегородок. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.beltmarket.ru> (дата обращения 02.04.2025).

References

1. Oborskaya Yu. V. Damage to soybean seeds during harvesting by various combine harvesters // *Proceedings of the All-Russian scientific and practical conference “Agro-industrial complex: problems and prospects of development”*. Blagoveshchensk: Far Eastern State Agrarian University, 2021. P. 93–98.

2. Doddamani S. S., Betageri S. N. Influence of stages of harvesting and threshing methods on soybean [*Glycine max* (L.) Merrill] // *The Pharma Innovation Journal*. 2021. No. 10(6) P. 687–696.

3. Ni Y., Jin C., Chen M., Qian Z., Yang T., Xu J., Liu G. Soybean crushing forms by mechanical harvesting and factors affecting the proportions of different forms // *Food Science and Technology*. 2023. Vol. 43. DOI: 10.1590/fst.111822.

4. Nurullin E. G., Fayzullin R. A. Experimental research of seed injury in agricultural machines // *Vestnik of Kazan State Agrarian University*. 2022. No. 2(66). P. 99–105. DOI: 10.12737/2073-0462-2022-99-105.

a. Nurullin E. G. Grain injury in combine harvesters // *Vestnik Bashkir State Agrarian University*. 2021. No. 2(58). P. 104–112. DOI: 10.31563/1684-7628-2021-58-2-104-112.

5. Orobinsky V. I., Tarasenko A. P., Derkanosova N. M., Kornev A. S., Podorvanov D. A. Rationale for choosing proper combine type for harvesting seed-producing grain crops // *Vestnik of Voronezh State Agrarian University*. 2018. No. 4(59). P. 86–91. DOI: 10.17238/issn2071-2243.2018.4.86.

6. Prisyazhnaya I. M., Prisyazhnaya S. P., Lipkan A. V., Saharov V. A., Usanov V. S. Study of sowing qualities of soybean seeds in seed farms of Amur region // *Journal of Agriculture and Environment*. 2021. No. 3 (19). DOI: 10.23649/jae.2021.3.19.4.

7. Patent RF No. 2497342 “Pneumatic system of grain combine harvester for transportation threshing products” // Authors: Parinov V. F., Savelyeva E. V. Patent holder: Federal State Educational Institution of Higher Professional Education “Primorsky Agricultural Academy”. Effective date for property rights: 27.06.2012.

8. Patent RF No. 182483 “Combine harvester with pneumatic grain conveyor” // Authors: Bolotin M. G., Gudkov A. P., Golev B. Yu., Karyakin S. B. Patent holder: “KTZ Innovative Products Factory ООО” (Limited Liability Company). Effective date for property rights: 25.08.2017.

9. Patent RF No. 2594527 “Grain transportation system in harvester” // Ryadnov A. I., Sharipov R. V., Fedorova O. A., Kochergin V. A. Patent holder: Volgograd State Agrarian University. Effective date for property rights: 29.05.2015.

10. Prisyazhnaya I. M. Prisyazhnaya S. P. Improving the soybean harvesting process for obtaining seeds in a two-phase threshing combine: monograph. Blagoveshchensk: Federal Research Center “All-Russian Scientific Research Institute of Soybean”, 2024. 208 p.

11. Albanese R., Villela F. A., Possenti J. C., Guollo K., Riedo I. C. Mechanical damage caused by the use of grain carts for transport during soybean seed harvest // Journal of Seed Science. 2018. Vol. 40. No. 4. P. 422–427. DOI: 10.1590/2317-1545v40n4174101.

12. Prisyazhnaya I. M. Prisyazhnaya S. P. Concerning the reconstruction of the greenhouse combine for the two-phase review to collection of soy on seeds // E3S Web of Conferences. IV International Conference on Ensuring Sustainable Development: Ecology, Earth Science, Energy and Agriculture (AEES 2024). 2025. Vol. 623. Art. No. 04019. DOI: 10.1051/e3sconf/202562304019.

13. “Commercial and industrial company Beltimpex OOO” (Limited Liability Company). Conveyor belts with various types of partitions. [Electronic resource]. Access point: <https://www.beltmarket.ru> (reference's date 02.04.2025).

UDC 631.35

Lipkan A. V., Sakharov V. A., Kuvshinov A. A., Usanov V. S., Kotenko D. S.

ASSESSMENT OF SOYBEAN SEEDS INJURY LEVEL CAUSED BY A STANDARD CHAIN-SCRAPER ELEVATOR OF A COMBINE HARVESTER AND ITS IMPROVEMENT

Summary. *Minimizing soybean seed injury during harvesting is a critical and pressing need for the agricultural industry. The purpose of the study, therefore, was to evaluate the level of soybean seed injury caused by a standard chain-scraper elevator, with a view to justifying the need to eliminate these indirect losses by improving its design. For this purpose, in 2024, scientists from the Federal Research Center “All-Russian Scientific Research Institute of Soybean” developed a laboratory installation based on the use of a standard elevator equipped with a sampler and a dispenser hopper for feeding soybean seeds to the lower part of the elevator. Initial characteristics of manually sorted ‘Kitrossa’ soybean seeds (with almost zero crushing) included the determination of “moisture content of seeds” and “1000-seed weight”; output characteristics – “crushing” and “micro-damage of seeds”. The feed was calibrated by fixing the mass of soybean seeds that had elapsed over a specified period of time before the valve of the metering hopper was opened. The experiments were conducted at feed rates of 4.69 and 2.25 kg/s, with each rate being replicated thrice. Soybean seed transportation speed by the elevator corresponded to the nominal engine speed of the combine harvester ($2000_{-10}^{+50} \text{ min}^{-1}$). It was revealed that the amount of injury caused by an inclined conveyor of the chain-scraper type, as the sum of crushing and micro-damage of soybean seed material, practically did not change within the studied feed range (at a grain moisture content of 9.5-10%) and amounted to 4.65–4.74 %. It was proposed to replace the inclined chain-scraper elevator with a belt elevator equipped with corrugated boards and transverse partitions to exclude mechanical damage of soybean seeds. When feeding 2.21–2.33 kg of soybean seeds per second to the elevator, the height of the conveyor belt partitions should be $G = 55\text{--}60 \text{ mm}$, their pitch $F = 120\text{--}160 \text{ mm}$ with a width of partitions $D = 152\text{--}161 \text{ mm}$, the height of the corrugations $H = 70\text{--}80 \text{ mm}$, the width of the belt $A = 250\text{--}300 \text{ mm}$. The laboratory assessment made it possible to establish the level of soybean seed injury by employing a standard chain-scraper elevator, which was proposed to be eliminated through the replacement of the elevator type. The proposed approach to computational and analytical substantiation of the design parameters of a conveyor belt with corrugations and partitions has the potential to be used to modernize grain harvester elevators.*

Keywords: soybean harvesting for seeds, grain harvester, grain elevator, crushing, micro-damage.

Липкань Александр Васильевич, старший научный сотрудник лаборатории механизации и автоматизации растениеводства ФГБНУ ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский институт сои»; 675028, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Игнатьевское шоссе, 19; e-mail: lav-blg@mail.ru.

Сахаров Владимир Александрович, старший научный сотрудник лаборатории механизации и автоматизации растениеводства ФГБНУ ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский институт сои»; 675028, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Игнатьевское шоссе, 19; e-mail: sva@vnisoi.ru.

Кувшинов Алексей Алексеевич, кандидат технических наук, старший научный сотрудник лаборатории механизации и автоматизации растениеводства ФГБНУ ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский институт сои»; 675028, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Игнатьевское шоссе, 19; e-mail: kyaa@vnisoi.ru.

Усанов Вячеслав Сергеевич, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник лаборатории механизации и автоматизации растениеводства ФГБНУ ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский институт сои»; 675028, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Игнатьевское шоссе, 19; e-mail: uvs@vnisoi.ru.

Котенко Дмитрий Станиславович, младший научный сотрудник лаборатории механизации и автоматизации растениеводства ФГБНУ ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский институт сои»; 675028, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Игнатьевское шоссе, 19; e-mail: diman99sport@gmail.com.

Lipkan Aleksandr Vasilyevich, senior researcher at the Laboratory of mechanization and automation of crop production, FSBSI Federal Research Center “All-Russian Scientific Research Institute of Soybean”; 19, Ignatievskoe Shosse str., Blagoveshchensk, Amur region, 675028, Russia; e-mail: lav-blg@mail.ru.

Sakharov Vladimir Aleksandrovich, senior researcher at the Laboratory of mechanization and automation of crop production, FSBSI Federal Research Center “All-Russian Scientific Research Institute of Soybean”; 19, Ignatievskoe Shosse str., Blagoveshchensk, Amur region, 675028, Russia; e-mail: sva@vnisoi.ru.

Kuvshinov Aleksey Alekseevich, Cand. Sc. (Techn.), senior researcher at the Laboratory of mechanization and automation of crop production, FSBSI Federal Research Center “All-Russian Scientific Research Institute of Soybean”; 19, Ignatievskoe Shosse str., Blagoveshchensk, Amur region, 675028, Russia; e-mail: kyaa@vnisoi.ru.

Usanov Vyacheslav Sergeevich, Cand. Sc. (Agr.), leading researcher at the Laboratory of mechanization and automation of crop production, FSBSI Federal Research Center “All-Russian Scientific Research Institute of Soybean”; 19, Ignatievskoe Shosse str., Blagoveshchensk, Amur region, 675028, Russia; e-mail: uvs@vnisoi.ru.

Kotenko Dmitry Stanislavovich, junior researcher at the Laboratory of mechanization and automation of crop production, FSBSI Federal Research Center “All-Russian Scientific Research Institute of Soybean”; 19, Ignatievskoe Shosse str., Blagoveshchensk, Amur region, 675028, Russia; e-mail: diman99sport@gmail.com.

Работа выполнена в рамках Государственного задания №0548-2021-0001 «Разработать и обосновать конструктивные и технологические параметры комбайна для уборки зерна сои на основе совершенствования молотильно-сепарирующих устройств и процесса выделения зерна при двухфазном обмолоте, обеспечивающие получение и сбор биологически полноценных и качественных семян, определить технико-экономические параметры двухпоточной зерноочистки при уборке сои на семена, измельчении и разбрасывании соломы и сбора половы».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 24.06.2025.

Дата принятия к печати – 23.07.2025.